

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№5/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 438 sahifa,
14-may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Nutq o'zlashtirish mashg'ulotlarida maqol va rivoyatlardan foydalanish texnologiyasi	12
Azimova Nodira Xikmatovna	
Matematikada o'tkaziladigan sinfdan tashqari viktorina, matematik ertalik va matematik musobaqalarni tashkil etish.....	15
Azizova Dilnoz Yo'ldashevna	
Adabiy ta'limda fanlararo integratsiyani rivojlantirishda didaktik o'yinlarning o'rni	19
Hasanova Bahora Isa qizi	
Boshlang'ich sinf ona tili darsliklaridagi kognitiv-pragmatik mashqlar turlari va mazmuni.....	22
Jahonova Nargiza Yunus qizi	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kimyo fanidan uyga vazifalarni tashkil etishda QUIZ testlardan foydalanish	28
Jamolova Nodirabegim Jobir qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishning dolzarbligi	32
Mazgarova Durdona Shuxrat qizi, Mirzakamolova Komola Xojiakbar qizi	
Understanding and Using Articles in English: A Practical Approach.....	35
Mustafoyeva Nigina Shuhrat kizi	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	40
Nosirova Dilfuza	
Ona tili va o'qish savodxonligi fanining boshlang'ich ta'limdagi o'rni va ahamiyati	45
Otamurodova Mahfirat Husan qizi	
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv	49
Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Po'latova Mahfuza To'liqin qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarining kasbiy etikasi va madaniy salohiyatini shakllantirish omillari... 52	
Qodirova Fotima Rashidovna	
Boshlang'ich ta'limda tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalarining qiyosiy tahlili	55
Shokirova Madinabonu Shomurod qizi	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'rni.....	59
Sulaymonova Nigora Olimjon qizi	
Boshlang'ich ta'limda ta'lim samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari (Singapur ta'lim tizimi misolida).....	63
Taniqulova O'g'itoy Fahriddin qizi	
SWOT texnologiyasi asosida talabalarning tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish modeli.....	66
Abdusalomova Saidabonu Ziyovuddin qizi	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	69
Зияев Амаль Толибович	
Современные методы обучения иностранному языку в начальных классах	72
Косимова Шахризода Бахромжон кизи, Рузметова Хилола Абдушариповна	
Ислам в духовных исканиях льва толстого: уважение великого писателя к религии и пророку	75
Мамасодикова Махзуна Жалол кизи	
Проблемы и особенности перевода с узбекского языка на русский: анализ ошибок и пути решения	78
Холмуродова Дилдора Хусниддиновна	
Развитие русского языка в современном мире	80
Чернова Татьяна Алексеевна, Темиров Руслан Расул угли, Хасанов Сайхунбек Килич угли	
Ona tili ta'limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari.....	83
Komilova Lola Nasilloevna	
Maxsus pedagogikani o'qitishda klinik, tarixiy, psixologik, didaktik materiallarni integrativ o'qitish metodlari	91
Djavlanova Nodira Xamza qizi	

Professional ta'lim muassasalari o'quvchilarining loyihalash kompetentligini shakllantirish	94
<i>Xidirova Dildora Zayniddinovna</i>	
Formation of Cultural Tolerance in Preschool Children Through Foreign Language Learning Using Digital Educational Resources	98
<i>Dadakhanova Mohlaroyim Muratvayevna</i>	
Ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash va qo'llab-quvvatlashning samarali usullarini o'rganish	106
<i>Ataullayev Fazliddin Fahriddin o'g'li</i>	
O'quv jarayonida sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanishning ta'limiy aspektlari tahlili	110
<i>Zubayda Barnoyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlikni shakllantirishning nazariy va metodik manbalari.....	116
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna, Usmanova Mashkura Mirzoroximovna, Xunarova Lobar Akbaraliyevna</i>	
Butun dunyoda nogiron bolalarga nisbatan munosabat: stereotiplar va ularni yengish	120
<i>Axmadova Shahloxon Voxid qizi</i>	
Ijtimoiy va pedagogik riabilitatsiyon deviant xulqi bo'lgan o'smirlar.....	124
<i>Abduvaliyeva Mashhura Abduvohid qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mehnat munosabatlarini tartibga solishda sog'lom ish muhitini yaratish.....	127
<i>Qosimova Shaxnoza Nuriddinovna</i>	
Maktab o'quvchilarida chet tili bo'yicha strategik kompetensiyani shakllantirish: psixolingvistik asoslar	131
<i>Akmalxonova Nodira</i>	
Chet tillarini o'zlashtirishning psixolingvistik asoslari: A. A. Leontyev qarashlarining tahlili	137
<i>B. O. Toshboyeva</i>	
O'quvchilarni tabiiy-ilmiy savodxonligini shakllantirish asosida tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning xususiyatlari mazmuni.....	143
<i>Ro'zimatov Jamshid Alisher o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf "tarbiya" darslarida o'quvchilarning tanqidiy tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan mavzularning mazmun-mohiyati.....	148
<i>Xoliqulova Moxichehra Nodir qizi</i>	
Развитие деонтологической компетентности будущих учителей предмета "воспитания"	152
<i>Вахобов Анвар Абдусаттор угли</i>	
Obrazli tafakkur – boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stiruvchi vosita.....	155
<i>Turg'unova Xumora Xusniddin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda janriy xususiyatlariga ko'ra ifodali o'qish ko'nikmasining yo'nalishlari	158
<i>Tirkasheva Xumora Nurali qizi</i>	
Sharof Boshbekovning "Temir xotin" dramasi dramatik diskursning semantik va sintaktik qurilishi	162
<i>Mavlanova Xafiza Gulmurodovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning teleko'rsatuvlar vositasida nutq madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	166
<i>Abduvosiyeva Mahmuda Xamidullo qizi</i>	
"O'z-o'zini rivojlantirish", "amaliyot" hamda "pedagogik amaliyot" tushunchalarining ijtimoiy-falsafiy, pedagogik talqini	169
<i>Adasheva Matluba</i>	
Kursantlarda muzokaraga kirishish ko'nikmalarini shakllantirishda nizoli vaziyatlar strategiyalarining psixologik o'rni.....	173
<i>Azamjonova Oyniso Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvi jarayonida rahbar kompetensiyalarini rivojlantirishning zamonaviy metodik yondashuvlari.....	178
<i>Berdiyeva Dilafuz Shuxratovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim o'quv-tarbiya jarayonida mashq daftarining o'rni va ahamiyati	182
<i>Bo'ronova Maftuna Valijon qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	186
<i>Burxonov Bahodir Baxtiyorxodjaevich</i>	
Yoshlar orasida emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	191
<i>Darvishxojayev Xasan Abdulxakimovich</i>	
Boshlang'ich sinf tabiiy fanlar darslarida virtual ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari	195
<i>Djurayeva Nargis Narkulovna</i>	

Ingliz tilida talaffuzni o'rgatishda samarali zamonaviy kompyuter dasturlari	198
Ernazarova Shahnoza Ergash qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyaning ahamiyati va ma'naviyatga ta'siri	202
Fayziyeva Dilfuza Tohir qizi	
The Importance of Modern Technologies For Improving Speech Skills of Primary Students.....	206
I. A. Komolova	
Bo'lajak pedagoglarning ta'lim jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishining o'ziga xos imkoniyatlari.....	209
Inadullayeva Sevara Qahramonovna	
O'quvchilarning jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantiruvchi metodlar	212
Jumanova Shaxnoza Baxromjanovna	
Ulug'bek Hamdamning "Isyon va itoat" romanida obrazlar hayotiga konfliktning ta'siri.....	215
Karimova Mahliyoxon Mahkamjon qizi	
Sharq mutafakkirlari qarashlarida harbiy xizmatchilarda psixik o'zini o'zi boshqarish muammolarining metodologik tahlili	219
Kiyomxujaeva Madina Rustambek qizi	
Xorijiy tillarni o'qitishda milliy va xalqaro tajribalarni solishtirish	224
Jumaboyeva Malika, Eshpolatova Nozima, Ne'matova Shahzoda, Razzakova Nodira	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida markazlar faoliyatini rivojlantirishda tarbiyachining nutqiy madaniyati	227
Nazarova Zulayxo Turabovna, Oydinova Baxriniso Burxon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni faoliyatlar orqali ma'naviy-ma'rifiy qiyofasini shakllantirishda tarbiyachining vazifalari	231
Niyozova Maftuna Normaxmat qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarni raqamli ta'lim muhitida "Smart-Learning" texnologiyalarini samarali qo'llashga tayyorlash metodikasi (umumiy pedagogika misolida)	234
Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna	
O'qish savodxonligini rivojlantirishning zamonaviy didaktik yondashuvlari	237
Oripova Dilnozaxon Abduvosi qizi, Azimova Ziyoda Ergashevna	
Adabiy ta'limda o'quvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	241
Qodirova Dilnoza Alisher qizi	
"Yorug'lik dispersiyasi va uni hosil bo'lishi" mavzusini eksperimental yo'l bilan tushuntirish metodikasi.....	245
Rashidova Vazira Baxodir qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarini akademik mobillik asosida o'qitish tizimini takomillashtirish muammolari va ularning yechimlari	248
Ruziyeva Shoxida Fatilloevna	
Literature is A Reflection of the Soul and Culture of Humanity.....	254
Sayidova Sayyora Yorikulovna	
Linguistic Devices in Detective Terminology of "The Purloined Letter" by Edgar Allan Poe	257
Shokirova Markhabo	
Maktab direktorlarining psixologik bilimlarini rivojlantirishning ahamiyati va yo'nalishlari.....	260
Talabayev Utkirjon Rosuljonovich	
Bo'lajak harbiy xizmatchilarda empatiya orqali kasbiy moslashuvchanlikni oshirishning ijtimoiy-psixologik asoslari	263
Toshmatov Rustamjon Muydinjon o'g'li	
Tanqidiy tafakkurni shakllantirishning pedagogik va psixologik nazariyasi bo'yicha xorijiy va mahalliy tadqiqotlar tahlili	266
Xudoyorova Gavhar Baxtiyor qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash mazmuni va amaliy ahamiyati	271
Yakubova Zilola Zikirovna	
Zulfiya she'riyatida vafodor ayol timsoli	274
Yusupova Muqaddam Mahmutjonovna	
Yangi davr – yangi dars: ta'limdagi zamonaviy metodlar.....	278
Jumoniyo'zov Nurbek Xudoyorovich	
Взаимное сотрудничество Республики Узбекистан и Республики Азербайджан в формировании современной системы международных отношений	280
Исломов Абдулазиз Латиф угли	

Qo'l mehnati orqali talabalarda mas'uliyat va intizom tuyg'usini rivojlantirish.....	284
<i>Abdullajonova Dildoraxon Rustamjonovna</i>	
Innovatsion ta'lim muhiti sharoitida o'qituvchining akmeologik pozitsiyasini shakllantirish	288
<i>Aralova Dilafuz Dushaboy qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida fanlararo aloqadorlikning ahamiyati.....	292
<i>Madraximov Shuxratjon Shukurovich, Madraximova Maxfuza Axmedovna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida adabiyot fanini o'qitishda zamonaviy texnologiyalar integratsiyasi	295
<i>Madraximova Maxfuza Axmedovna, Madraximov Shuxratjon Shukurovich</i>	
Yosh o'qituvchilar va ongsostining ta'limdagi ahamiyati	299
<i>Mutabar Kasimkhodzheyeva</i>	
A Stylistic Comparison of Ethical and Moral Proverbs in English and Uzbek.....	303
<i>Parvina Mukhtashamova</i>	
Talabalarning ijodiy faoliyatini rivojlantirishda podkast texnologiyalaridan foydalanish	306
<i>Yuldashev Abdurauf Ro'zmatjonovich</i>	
Informatika o'qitishda grafik organayzerlardan foydalanish.....	308
<i>Zohidova Mahfuza Habibovna</i>	
Характеристика деловой переписки на русском языке	311
<i>Бобоназаров Хуршид Ишпулатович</i>	
Vatanparvarlik hissini yoshlarda takomillashtirish masalasining mahalliy psixologlar tomonidan talqini	315
<i>Kulaxmetov Abdusattor Baxriddinovich</i>	
Методика преподавания фразеологизмов в старших классах	319
<i>Мамадаминова Жамила Турабоевна</i>	
Особенности учебного кластера как среды для развития речевых навыков	323
<i>Мамаджанова Карина Абдукаримовна</i>	
Maktabgacha ta'limda hr boshqaruvi: rivojlangan mamlakatlar tajribasi va O'zbekiston sharoitida tatbiq etish yo'llari.....	327
<i>Alovdinova Iroda Botir qizi</i>	
"Kognitiv faollik" tushunchasi va uning pedagogik-psixologik aspektlari	330
<i>Ismoilova Nozimaxon</i>	
The Significance of Media Competence in Enhancing Speaking Skills Among B2 and C1 Level Learners	335
<i>Vazira Bafayeva Muxiddinovna</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida 21-asr ko'nikmalarini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari	338
<i>Raximdinova Gulbodom Ibrohimjon qizi</i>	
Kasbiy refleksiya asosida bo'lajak o'qituvchilarning transversal kompetensiyalarini rivojlantirishda maxsus va interfaol metodlardan foydalanish	344
<i>Askarova Barchinoy Abdirahimovna</i>	
Bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarining grafik kompetentligini transformatsion yondashuv asosida rivojlantirishning samarali shakllari va interfaol metodlardan foydalanish	347
<i>Butayeva Gulmira Boxodirjonovna</i>	
Ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalarni tutingan oilalarga moslashtirishning pedagogik mexanizmlari	350
<i>D. Q. Rahimova</i>	
Emotsional intellektni rivojlantirishda zamonaviy ta'lim metodlarining o'rni.....	353
<i>Jamalova Kamola Shahobiddinovna</i>	
Tadqiqot samaradorligini pasaytiruvchi metodik xatolarni korrektsiya qilish usullari	358
<i>Mamasidiqova Odina Islomjon qizi</i>	
Ona tilini o'rgatishda didaktik material tanlash metodikasi	362
<i>Mamatova Gulshan Amankulovna</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslarida to'rt blokli model (tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, muloqot va hamkorlik) ning qo'llanilishi	365
<i>Mirzoyeva Maftuna Husnitdinovna</i>	
Spekulyativ dizayn metodi asosida talabalarda kelajak ssenariylarini yaratish texnologiyasi	368
<i>Nishonov Nodir Alimjanovich</i>	
Filologiya yo'nalishi talabalari ta'lim jarayonida ilmiy dunyoqarashni shakllantirishda hamkorlik pedagogikasining ahamiyati.....	372
<i>Nishonova Aziza Mirzaxmadovna</i>	

6–7 yoshli bolalarning kognitiv ko'nikmalarini raqamli ta'lim vositalari asosida shakllantirish metodikasini takomillashtirish	375
Nuritdinova Shaxnoza Kamoliddin qizi	
Ona tili darslarida o'quvchilarda sintaktik tushunchalarni shakllantirishning innovatsion metodikasini takomillashtirish.....	377
O'rozboyeva Dilnoza Alimboy qizi	
O'quvchilar bilan olib boriladigan sport ishlarining pedagogik asoslari	380
Oromova Laylo Ilhomovna	
Bo'lajak informatika o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini dasturlash tillari orqali rivojlantirish yo'llari ..	384
Raxmatov Mirzo Mukimovich	
Bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarini tayyorlashda dizaynerlik qobiliyatlarini takomillashtirishda mahorat darslari (master klass)ni tashkil qilish	389
Satvoldiyeva Malaxatxon A'zamjanovna	
Shaxs kasbiy taraqqiyoti va amaliy faoliyat rivojlanishining omillari	394
Toshmurodov Muxriddin Suvon o'g'li	
Bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchisining kasbiy kompetentligini shakllantirish mexanizmlari.....	398
Yuldasheva Nargiza Egamberdiyevna	
Talabalarda kasbiy yozma nutq kompetensiyasini takomillashtirish metodikasi.....	401
Alimov Farhod Sharabidinovich	
Boshlang'ich ta'limda buyuk allomlarimiz merosini integratsiya asosida o'qitish usullari	405
Mamatkarimova Sevara Alim qizi	
Bo'lajak biologiya o'qituvchilari inklyuziv kompetentligini rivojlantirish ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	410
Raximov Atanazar Karimovich, Yuldashova Iroda Dilshodovna	
15-16 yoshli voleybolchilardan iborat nazorat va tajriba guruhlarida sakrash chidamkorligining pedagogik tajriba davridagi rivojlanish ko'rsatkichlarini shakllanish dinamikasi	413
Sulaymonov Jaxongir Solijonovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik kompetensiyalarni rivojlantirishning metod va vositalari	417
Xudoyberdiyeva Sayyora Abdimumin qizi, Buzrukov. T. O.	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirishda o'qitishning tashkiliy-pedagogik shartlari	421
Rahmonova Zulayho Abdumalikovna, Buzrukov T. O.	
Pedagogik oliy ta'lim talablarida kasbiy pedagogik imijni rivojlantirishning ijtimoiy pedagogik zaruriyati	425
Mo'ydinova Shoxsanam Doniyorbek qizi	
The Role of English as a Tool for Cultural Diplomacy in Post-Soviet Uzbekistan	428
Fariza Umarova Yorqin kizi, Iroda Roziqova Alsharifiddin kizi	
Ijodiy tafakkur shakllanishida lug'atlarning o'rni va ahamiyati	434
Tursunova Ozoda Faxriddinovna	

PEDAGOGIK OLIY TA'LIM TALABLARIDA KASBIY PEDAGOGIK IMIJNI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOY PEDAGOGIK ZARURIYATI

UDK:37.013.42

 Mo'ydinova Shoxsanam Doniyorbek qizi
 Andijon davlat pedagogika instituti tayanch doktoranti
ORCID:<https://orcid.org/0009-0009-6404-3994>

Annotatsiya: Ushbu maqolada pedagogik oliy ta'lim talabalari uchun pedagogik kasbiy imijning ta'lim tizimidagi ahamiyati hamda ijtimoiy-pedagogik zaruriyati o'rganiladi va chuqur tahlil qilinadi. Ushbu sohada olib borilgan izlanishlar asosida to'plangan ma'lumotlarga tayangan holda ilmiy mushohada yuritilgan bo'lib, asosan xorijiy pedagog olimlarning bu boradagi qarashlari o'rtasidagi aloqadorlik tahlil qilinadi hamda muammoni o'rganishga oid tadqiqot metodlari asosida olingan natijalar bo'yicha xulosalar beriladi.

Kalit so'zlar: pedagogik va kasbiy imij, kasbiy kompetensiya, etika, shaxsiy sifatlar, psixologik yondashuv, ta'lim jarayoni, pedagogning mas'uliyati, tarbiya, jamiyat, imijni shakllantirish, kasbiy rivojlanish.

Abstract: This article studies and deeply analyzes the importance of the pedagogical professional image in the education system and its social-pedagogical necessity among students of pedagogical higher education institutions. Based on data collected through research conducted in this area, scientific observations are made, primarily analyzing the interrelation of views of foreign pedagogical scholars on this issue, and conclusions are drawn based on the results obtained through the problem-research methodology.

Key words: pedagogical and professional image, professional competence, ethics, personal qualities, psychological approach, educational process, teacher's responsibility, upbringing, society, image formation, professional development.

Аннотация: В статье исследуется и глубоко анализируется значение имиджа педагогического профессионала в системе образования и его социально-педагогическая необходимость среди студентов педагогических вузов. На основе данных, собранных в ходе исследований в данной области, проводится научное наблюдение, в основном анализируется взаимосвязь взглядов зарубежных ученых-педагогов по данному вопросу, и делается вывод на основе результатов, полученных в ходе исследования.

Ключевые слова: педагогический и профессиональный имидж, профессиональная компетентность, этика, личностные качества, психологический подход, образовательный процесс, ответственность учителя, воспитание, общество, формирование имиджа, профессиональное развитие.

KIRISH

Oliy ta'lim tashkilotlarining o'ziga xos brendini yaratish, milliy ta'lim tizimi nufuzini oshirish, ichki va xalqaro miqyosda raqobatbardoshligini mustahkamlash maqsadida Vazirlar Mahkamasining "Respublika oliy ta'lim tashkilotlarida ijtimoiy-ma'naviy muhitni yanada sog'lomlashtirish, 'oliy ta'lim tashkiloti brendi'ni yaratish hamda talabalarning kiyinish madaniyatini shakllantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qaror loyihasi muhokamaga qo'yildi.

Bu loyiha oliy ta'lim muassasalarining brendini shakllantirish hamda talabalarning imijini rivojlantirish bo'yicha bugungi kunda muhim va dolzarb hisoblanadi. Mazkur qaror oliy ta'lim muassasalarining ichki islohotlari bilan uyg'unlashtirilsa, bu tashabbus nafaqat tashqi imij, balki milliy ta'lim tizimining zamonaviylashuvi sari katta qadam bo'ladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Pedagogik kasbiy imij (professional pedagogical image) masalasi xalqaro miqyosda ko'plab olimlar tomonidan o'rganilgan. Chet el adabiyotlarida pedagogik kasbiy imij: ichki o'zlik, axloqiy qadriyatlar, professional ishonch va ijtimoiy tan olinuvchanlik asosida shakllanadi; ijtimoiy, siyosiy va madaniy kontekst ta'sirida rivojlanadi; faqat tashqi ko'rinish emas, balki shaxsiy va kasbiy identitet ifodasidir.

Pedagogik kasbiy imij masalasi xalqaro pedagogika va psixologiya ilmida dolzarb yo'nalish sifatida qaraladi. Turli xorijiy mualliflar bu tushunchaga turli nazariy pozitsiyalar asosida yondashadilar. Quyida ushbu sohadagi yetuk olimlarning ilmiy qarashlari tahlil qilingan.

Goodson o'qituvchining kasbiy imijini faqat tashqi atributlar bilan emas, balki tarixiy-madaniy kontekstda shakllanadigan kasbiy identitet sifatida talqin etadi. Muallif fikricha, o'qituvchilar o'zlarining amaliy faoliyati orqali kasbiy imij yaratibgina qolmay, balki uni ijtimoiy diskurslar orqali mustahkamlaydi. Bu yondashuv kasbiy imijning dinamik va ko'p qatlamli tabiatini ochib beradi.

D. Beijaard o'qituvchi kasbiy identitetini ichki psixologik jarayon sifatida ko'rib, uni shaxsning o'ziga bo'lgan ishonchi, kasbga sadoqati va tashqi ijtimoiy e'tirof bilan bog'laydi. U pedagogik imijni o'qituvchining ichki dunyosi va tashqi munosabatlar konvergentsiyasi sifatida yoritadi. Bu qarash pedagogik kasbiy imijni faqat tashqi atributlar (kiyim, nutq, brend) emas, balki shaxsiy qadriyatlar va munosabatlar tizimi sifatida o'rganishga undaydi. C. Day pedagogik imijning vaqt mobaynida o'zgaruvchanligini ta'kidlab, uni ijtimoiy talablar, islohotlar va shaxsiy rivojlanish bilan uyg'unlikda qarash zarurligini bildiradi. Dayning fikricha, pedagogik imij jamiyatdagi o'zgarishlarga moslashuvchan bo'lishi lozim va o'qituvchining shaxsiy professional izlanishlari ushbu imijning mazmunini belgilaydi. J. Sachs esa pedagogik imijni "kurash maydoni" deb ta'riflaydi. U o'qituvchilarning kasbiy imiji siyosiy, ijtimoiy va shaxsiy diskurslar chorrahasida shakllanishini ta'kidlaydi. Sachs yondashuvi kasbiy imijni ijtimoiy konstrukt sifatida ko'rib, uni tashqi bosimlar, siyosiy qarorlar va ijtimoiy normalar bilan bog'laydi. G. Kelchtermans esa pedagogik imijni o'qituvchining shaxsiy hayotiy tajribasi, hissiy barqarorligi va axloqiy qadriyatlari bilan bog'laydi. U o'z tadqiqotlarida o'qituvchilarning o'zini anglash, ichki ehtiyojlar va professional o'sishga bo'lgan ehtirosini asosiy omil sifatida ko'rsatadi. Bu yondashuv pedagogik imijni individual o'zlik va kasbiy mazmun uyg'unligi sifatida tushunishga olib keladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda pedagogik oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan talabalar kasbiy faoliyatga tayyorlanish jarayonida pedagogik imijni shakllantirish va rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik zaruriyatini aniqlash maqsad qilib olindi. Tadqiqotda sistemali yondashuv, faoliyat yondashuvi, shuningdek, shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asos qilib olindi. Ma'lumotlarni yig'ishda anketalash, suhbat, kuzatuv, kontent-tahlil metodlaridan, eksperimental tadqiqot bosqichida esa diagnostik testlar va pedagogik tajriba metodlaridan foydalanildi. Statistik tahlil asosida olingan natijalar tahlil qilinib, kasbiy imij rivojlanishining samaradorlik darajasi baholandi. Tadqiqot natijalari asosida metodik tavsiyalar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Pedagogning kasbiy imiji ta'lim jarayonining sifatini belgilab beradi. O'qituvchining o'z kasbiga bo'lgan hurmati va o'quvchilarga ta'lim berishdagi mas'uliyatli yondashuvi pedagogik jarayonni yanada samarali qiladi. Pedagogik imijni rivojlantirish uchun quyidagilar juda muhim hioblanadi. Kasbiy kompetensiyani yuksaltirish. Pedagogik imijni rivojlantirishda birinchi navbatda pedagogning kasbiy kompetensiyasini oshirish muhimdir. Pedagog o'zining pedagogik bilimlari, metodik yondashuvlari va texnologiyalarini muntazam ravishda yangilab borishi zarur. Bu nafaqat pedagogning o'zini kasbida rivojlantirishga, balki o'quvchilarga sifatli ta'lim berishga ham yordam beradi.

Kommunikatsiya ko'nikmalarini rivojlantirish. Pedagogik imijni rivojlantirishda samarali kommunikatsiya muhim omildir. Pedagogning o'quvchilar, ota-onalar va hamkasblari bilan o'zaro muloqot qilishi, ularga aniq va tushunarli fikrlar bildirishi uning imijini mustahkamlaydi. Shaxsiy sifatlarni rivojlantirish. Pedagogning shaxsiy sifatlari uning o'quvchilar bilan aloqalarida va umumiy pedagogik jarayondagi muvaffaqiyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Pedagogning ijobiy shaxsiy sifatlarga ega bo'lishi uning kasbiy imijini mustahkamlaydi. Shu sababli, pedagog o'z shaxsiy sifatlarini rivojlantirishga alohida e'tibor berishi kerak.

"Pedagogik oliy ta'lim talabalarida kasbiy pedagogik imij" nomli o'tkazilgan tadqiqot davomida kasbiy pedagogik imij tushunchasining talabalarda shakllanish darajasi va unga bo'lgan munosabatni aniqlash maqsadida empirik tadqiqot metodlari, xususan, so'rovnoma (anketaviy so'rov) usulidan foydalanildi. So'rovnoma asosida pedagogik yo'nalishda tahsil olayotgan 100 nafar 3-4-bosqich bakalavriat talabalari qamrab olindi. So'rovnoma savollari ochiq va yopiq turdagi savollardan iborat bo'lib, talabalar fikrlarining mazmuniy tahlilini amalga oshirish imkonini berdi.

So'rovnoma quyidagi asosiy yo'nalishlarni o'z ichiga oldi: talabalarning "kasbiy pedagogik imij" tushunchasini qanday anglashlari; imij shakllanishida muhim deb hisoblangan omillar; oliy ta'lim muassasasining kasbiy imijga ta'siri haqidagi qarashlar. Olingan natijalar deskriptiv statistika asosida tahlil qilindi va ularni aniq ifodalash uchun diagrammalar va grafikalar shaklida vizual ko'rinish berildi. So'rovnoma natijalari talabalarning kasbiy pedagogik imijga nisbatan yondashuvi bir xilda emasligini, ularning bu tushunchani ko'proq tashqi

atributlar bilan bog'lashini, ichki kasbiy-psixologik jihatlarni esa ikkinchi planga qo'yishini ko'rsatdi. Masalan, talabalarning 62 foizi kasbiy pedagogik imijni pedagogning tashqi ko'rinishi, madaniyati va nutqi bilan bog'lasa, faqat 28 foizi bu tushunchani kasbiy mahorat va kommunikatsion ko'nikmalar asosida talqin qilgan. 10 foizi esa bu tushuncha bilan tanish emasligini bildirgan.

1-rasm: Talabanning kasbiy imiji tushunchasiga yondashuvi

Shuningdek, talabalarning 75 foizi kasbiy imij shakllanishida shaxsiy fazilatlarni (mas'uliyat, sabr-toqat, halollik) muhim deb hisoblagan bo'lsa, 61 foizi – nutq madaniyati va muloqot madaniyatiga urg'u bergan. Bu holat pedagogik ta'limda shaxsiy sifatlar bilan bir qatorda kommunikatsion ko'nikmalarga ham e'tibor kuchaytirilishi lozimligini anglatadi.

Oliy ta'lim muassasalarining roli bo'yicha talabalar fikrlari quyidagicha taqsimlandi: 55 foiz talaba ta'lim mazmuni va o'qituvchilarning shaxsiy namunasi imij shakllanishiga bevosita ta'sir qiladi deb hisoblagan bo'lsa, 12 foiz bu masalaga etarlicha e'tibor qaratilmayotganini ta'kidlagan.

XULOSA

Pedagogik imijni rivojlantirish nafaqat pedagogning shaxsiy va kasbiy o'sishiga, balki ta'lim jarayonining sifatini oshirishga ham xizmat qiladi. Kasbiy kompetensiya, kommunikatsiya ko'nikmalari, shaxsiy sifatlar, o'zini anglash va jamiyat bilan samarali aloqalar – bularning barchasi pedagogik imijni mustahkamlashga yordam beradi. Pedagogning yuqori sifatli imiji o'quvchilarning ta'limga bo'lgan qiziqishini oshiradi va ta'lim tizimining rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Pedagogik imij va ta'lim jarayoni o'rtasidagi o'zaro bog'lanish ta'lim tizimining samaradorligini belgilaydi. Pedagogning kasbiy imiji o'quvchilarning ta'limga bo'lgan qiziqishini oshiradi, ta'lim jarayonini jonlantiradi va pedagog bilan o'quvchilar o'rtasidagi munosabatlarni mustahkamlaydi. So'rovnomalar natijalari pedagogik yo'nalishdagi talabalar orasida kasbiy pedagogik imij tushunchasining ayrim jihatlari chuqur anglanayotganini, biroq umumiy yondashuvda ayrim stereotiplarga asoslanayotganini ko'rsatdi. Ayniqsa, tashqi ko'rinish va madaniyatga urg'u kuchli bo'lsa-da, kasbiy bilim, pedagogik mahorat, innovatsion fikrlash kabi ichki tarkibiy komponentlarga kamroq e'tibor qaratilmoqda.

Shuningdek, bu tahlil oliy ta'lim muassasalarida kasbiy pedagogik imijni tizimli shakllantirish dasturlarini joriy etish zarurligini, shu jumladan, maxsus treninglar, mahorat darslari va psixologik maslahatlar orqali talabalarni kasbiy identitetga yo'naltirish ehtiyojini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Davlatov, B. Pedagogik imij: nazariya va amaliyot. Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti, 2012.
2. G'aniyev, A. Pedagogik komponentlar va imij. Toshkent: Fan va texnologiya, 2015.
3. Xadjieva, M. Kasbiy pedagogik imijni rivojlantirishning pedagogik asoslari. Toshkent: Ta'lim, 2008.
4. Shulman, L. S. Knowledge and Teaching: Foundations of the New Reform. Harvard Educational Review, 57(1), 1–22, 1987.
5. Chirikov, V. V. Pedagogika va kasbiy faoliyat. Moskva: Akademiya, 2010.
6. Bandura, A. Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1986.
7. Krasilova, E. S. Kommunikatsiya va pedagogik imij: o'zaro munosabatlar. Sankt-Peterburg: Nauka, 2012.
8. Yusupov, I. M. Pedagogik imijni rivojlantirish usullari. Toshkent: Yangi O'zbekiston, 2014.
9. Richmond, V. P. Nonverbal Communication in Teaching. Journal of Educational Psychology, 52(3), 271–282, 2010.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.